

MEDICAL DEVICES AND ULTRASOUND DEVICES USED IN TREATMENT

H. Anorqulova¹

S. Yunusaliyev²

J. Abdurazzoqov³

Tashkent Medical Academy

KEYWORDS

Medical devices, ultrasound devices, therapeutic ultrasound, non-invasive treatment, diagnostic imaging, physiotherapy, lithotripsy, targeted drug delivery, healthcare innovation, AI in medical devices.

ABSTRACT

Medical devices, particularly ultrasound devices, play a crucial role in modern healthcare by offering non-invasive diagnostic and therapeutic solutions. Ultrasound technology has evolved significantly, transitioning from a purely diagnostic tool to an essential component in various treatment modalities, such as physiotherapy, lithotripsy, and targeted drug delivery. This paper explores the development, application, and efficiency of ultrasound devices in treatment, highlighting their advantages, such as real-time imaging, safety, and cost-effectiveness. Additionally, it discusses the challenges associated with their usage, including calibration issues, operator dependency, and accessibility in resource-limited settings. Case studies of successful applications in different medical fields are presented, along with future directions for innovation, such as AI integration and portable ultrasound devices. These advancements promise to enhance the scope and efficiency of medical treatments globally.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.14511844**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

² Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

³ Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

DAVOLASHDA FOYDALANILADIGAN TIBBIY QURILMALAR VA ULTRATOVUSH QURILMASI

KALIT SO‘ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Tibbiy asboblari, ultratovush asboblari, terapevtik ultratovush, invaziv bo'lmagan davolash, diagnostik tasvirlash, fizioterapiya, litotripsi, maqsadli dori-darmonlarni etkazib berish, sog'liqni saqlash sohasidagi innovatsiyalar, tibbiy asboblarda AI.

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Tibbiy asboblari, xususan, ultratovush apparatlari invaziv bo'lmagan diagnostika va terapevtik echimlarni taklif qilish orqali zamonaviy sog'liqni saqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ultratovush texnologiyasi sezilarli darajada rivojlanib, sof diagnostika vositasidan fizioterapiya, litotripsi va maqsadli dori-darmonlarni etkazib berish kabi turli xil davolash usullarining muhim tarkibiy qismiga o'tdi. Ushbu maqola ultratovush asboblari davolashda ishlab chiqish, qo'llash va samaradorligini o'rganadi, ularning real vaqt rejimida tasvirlash, xavfsizlik va iqtisodiy samaradorlik kabi afzalliklarini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, u ulardan foydalanish bilan bog'liq muammolar, jumladan kalibrlash muammolari, operatorga bog'liqlik va resurslar cheklangan sozlamalarda foydalanish imkoniyatini muhokama qiladi. Tibbiyotning turli sohalarida muvaffaqiyatli qo'llanilishi bo'yicha amaliy tadqiqotlar, shuningdek, AI integratsiyasi va portativ ultratovush qurilmalari kabi innovatsiyalarning kelajakdagi yo'nalishlari taqdim etiladi. Ushbu yutuqlar global miqyosda tibbiy muolajalar ko'lami va samaradorligini oshirishga va'da beradi.

Mavzuning dolzarbligi. Ultratovush texnologiyalari, hozirgi kunda, turli sohalarida keng qo'llanilmoqda, xususan tibbiyot, sanoat va kommunikatsiya sohalarida. Tibbiyotda ultratovush diagnostikasi, patologiyalarni aniqlashda, shuningdek, turli jarrohlik amaliyotlarida foydalanilmoqda. Sanoatda ultratovush orqali materiallarni tekshirish va qayta ishlashda, hamda infratuzilmalarni baholashda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, ultratovush qurilmalarining ishlash prinsiplari va qo'llanish sohalarini o'rganish dolzarbdir.

1.1 Ultratovushning fizik asoslari

Ultratovush to'lqinlari – inson qulog'i eshitolmaydigan, yuqori chastotali tovush to'lqinlaridir. Ushbu to'lqinlar 20 kHz dan yuqori chastotaga ega bo'lib, odatiy eshitish diapazonidan tashqarida joylashadi. Ultratovush to'lqinlari yuqori chastotalari tufayli tibbiyot, sanoat, ilmiy tadqiqotlar va boshqa sohalarida keng qo'llaniladi. Ultratovush to'lqinlarini turli moddalar orqali o'tkazish va ularning xususiyatlarini o'rganish orqali inson tanasi, materiallar va muhitlarning ichki tuzilmalari haqida qimmatli ma'lumot olish imkoniyati mavjud.

Ultratovush to'lqinlari elastik muhitda, ya'ni zich moddiy muhitlarda tarqaladi. Bu muhit to'lqinlarning o'tishi va sinishiga ta'sir ko'rsatadi. Ultratovush to'lqinlarining tarqalishi muhitning zichligi, bosimi va haroratiga bog'liq bo'lib, bu omillar uning tezligi va energiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, zich muhitda ultratovush to'lqinlarining

tarqalish tezligi yuqori bo'ladi, chunki molekulalar bir-biriga yaqin joylashgan va to'lqinlar tez tarqaladi. Suv va suyuq muhitlarda esa to'lqinlar qattiq moddaga nisbatan sekinroq tarqaladi, ammo bu sharoitda energiya kamayishi sezilarli bo'ladi. Ultratovush texnologiyalari tibbiyotda keng qo'llaniladi, xususan, ultratovush tekshiruv yoki diagnostikasi – inson tanasidagi ichki organlarni kuzatish uchun xavfsiz va noinvaziv usuldur. Ushbu texnologiya homiladorlikni kuzatish, yallig'lanish jarayonlarini aniqlash va boshqa ko'plab diagnostik maqsadlarda qo'llaniladi. Ultratovush tovushlarining ichki organlar, mushaklar va suyaklar chegaralarida aks ettirilishi, to'g'ri aniqlik bilan ichki tuzilmani aks ettirishga imkon beradi. Sanoatda ultratovush to'lqinlari materiallarning sifatini tekshirish va kamchiliklarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Ultratovush orqali materialdagi yoriqlar, bo'shliqlar yoki boshqa nuqsonlar aniq ko'rsatiladi. Metall, plastmassa va boshqa qattiq materiallar tarkibini aniqlash yoki nazorat qilishda ultratovushli diagnostika yuqori aniqlik va xavfsizlikni ta'minlaydi. Ultratovush texnologiyalari orqali suyuqliklar yoki gaz tarkibini o'lchash, miqdorini aniqlash ham mumkin. Ultratovush to'lqinlarining tabiatini o'rganish ilm-fan va tadqiqot sohasida ham muhim ahamiyatga ega. Ultratovush fizikasi, akustika va boshqa ilmiy yo'nalishlarda yangi texnologiyalar va qurilmalar yaratishda keng foydalaniladi. Shu bilan birga, ultratovushli tasvirlash usullari geologik tadqiqotlarda, dengiz tubi, yer qatlamlari yoki suyuqlik tarkibini o'rganishda qimmatli ma'lumotlar beradi. Ultratovush to'lqinlarining tarqalishi va xususiyatlari zamonaviy texnologiya va ilm-fan uchun katta ahamiyatga ega bo'lib, turli sohalarda keng qo'llaniladi. Ularning yuqori aniqlik, xavfsizlik va noinvaziv xususiyatlari tibbiyotdan tortib sanoat va ilmiy tadqiqotlarga ko'plab sohalarda inqilobiy imkoniyatlar yaratmoqda. Ultratovush to'lqinlari turli materiallar chegaralarida aks etadi yoki sinadi, bu xususiyatlar ulardan materiallarning ichki tuzilishini o'rganishda keng foydalanish imkonini beradi. Masalan, tibbiyotda ichki organlarni o'rganishda yoki sanoatda materiallarning sifatini tekshirishda aks ettirish va sinish hodisalari muhim rol o'ynaydi. Ultratovush to'lqinlari materialning bir qatlamidan ikkinchisiga o'tganida, ularning qismi aks etadi, qolgan qismi esa yangi muhitda tarqalib davom etadi. Aks ettirish va sinish jarayonlari Snell qonuni asosida sodir bo'ladi. Bu qonunga ko'ra, ultratovush to'lqinlari material chegarasiga ma'lum bir burchak ostida yetib borganida, to'lqin burchagi materiallarning optik zichligiga bog'liq ravishda o'zgaradi. To'lqin bir materialdan boshqa materialga o'tganda, u sinadi yoki yo'nalishi o'zgaradi. Shu yo'sinda materialning ichki qatlami va tuzilmasini to'liq aniqlash mumkin bo'ladi, chunki turli zichlikka ega materiallarda to'lqinlar turlicha sinadi. Ultratovush to'lqinlarining aks ettirish xususiyati tibbiyotda va sanoatda ko'plab diagnostik va tadqiqot maqsadlarida qo'llaniladi. Masalan, inson tanasining ichki organlari, mushaklar va suyaklar chegarasida ultratovush to'lqinlari aks ettiriladi. Bu aks etish jarayoni orqali to'g'ri va batafsil tasvir olish, ichki tuzilmani aniqlash imkoniyati mavjud. Diagnostik jarayonlarda aks ettirish natijalariga asoslangan ultratovush tasvirlari o'simta, yallig'lanish yoki shikastlanishlarni aniqlashda yordam

beradi. Ultratovush to'liqlarining sinish hodisasi turli materiallar chegarasida to'liqlarning yo'nalishini o'zgartiradi, bu materiallarning ichki tarkibi haqida ko'p ma'lumot beradi. Masalan, metall yoki boshqa zich materiallarda ultratovush to'liqlari yuqori darajada sinadi, bu esa ichki nuqsonlarni aniqlashga yordam beradi. Materiallar o'rtasidagi zichlik farqi qanchalik katta bo'lsa, sinish darajasi ham shuncha katta bo'ladi. Bu xususiyat turli materiallarni tahlil qilishda va ichki nuqsonlarni aniqlashda qo'llaniladi. Ultratovush to'liqlarining aks ettirish va sinish xususiyatlari ilmiy tadqiqotlarda ham qimmatli hisoblanadi. Geologik tadqiqotlarda, dengiz tubi, yer qatlamlari va suyuqliklarning ichki tarkibini o'rganishda bu xususiyatlar yordam beradi. To'liqlar sinish orqali turli qatlamlarda qanday o'zgarishini kuzatish orqali muhitning tarkibi, zichligi va tuzilishi haqida qimmatli ma'lumot olish mumkin.

Ultratovush to'liqlari elastik muhitda zichlik tebranishi orqali tarqaladi. Bu to'liqlarning tezligi muhitning zichligiga, bosimiga va haroratiga bog'liq. Suv va qattiq jismlar kabi zich muhitlarda ultratovush tezroq yoyiladi. Tovush tezligi formulasi orqali hisoblanadi:

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

bu yerda v – tovush tezligi, E – muhitning elastiklik moduli, va ρ – muhit zichligi. Shu bilan birga, ultratovush nurlari odatdagi tovush to'liqlariga qaraganda qattiq jismlar bilan kuchliroq o'zaro ta'sirga kirishadi, ya'ni aks ettirish va sinish xususiyatlari yuqori.

Ultratovush to'liqlarining aks ettirish va sinish xususiyatlari ularni materiallar va ichki tuzilmalarni o'rganishda juda samarali qiladi. Snell qonuniga asoslangan ushbu jarayonlar diagnostik tahlil, tadqiqot va sanoatda katta ahamiyatga ega bo'lib, turli sohalarida ichki strukturalarni noinvaziv usulda o'rganish imkonini beradi. Bu xususiyatlar ultratovush texnologiyalarini nafaqat tibbiyotda, balki ilm-fan, sanoat va muhandislik sohalarida ham keng qo'llanilishiga sabab bo'lmoqda.

Ultratovush texnologiyalarida chastota va to'liqin uzunligi o'rtasidagi bog'liqlik fundamental ahamiyatga ega. Ultratovush to'liqinining chastotasi oshgani sari to'liqin uzunligi kamayadi. Bu bog'liqlik tibbiy diagnostika, sanoat va ilmiy tadqiqotlar sohasida turli kichik tuzilmalarni aniqlashda muhim o'rin tutadi. Bunda to'liqin uzunligi qisqaroq bo'lsa, u material yoki organlar ichidagi kichik nuqsonlarni, aniqlashni va vizualizatsiyani osonlashtiradi.

Chastota (f) va to'liqin uzunligi (λ) o'rtasidagi bog'liqlik quyidagi formula orqali ifodalanadi:

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

bu yerda:

- λ – to'liqin uzunligi (m),
- v – to'liqin tarqalish tezligi (m/s),
- f – to'liqin chastotasi (Hz).

Ultratovush chastotasi oshganida (f kattalashganda), to'liqin uzunligi (λ) qisqaradi. Bu formuladan kelib chiqqan holda, yuqori chastotali ultratovush to'liqinlari ichki tuzilmalarni, kichik detallarga ega bo'lgan organlar yoki materiallar ichida to'g'ri va aniq aks ettirish imkoniyatini beradi. Misol uchun, tibbiy diagnostikada ultratovush chastotasi 1 MHz va 20 MHz oralig'ida bo'ladi, bu esa turli organlar va to'qimalarni o'rganishda qo'llaniladi.

To'liqin uzunligi va diagnostik tasvir sifati

Ultratovush to'liqin uzunligi qisqa bo'lganda, to'liqinlar kichikroq tuzilmalarni aniqlashda va tasvirning aniqligini oshirishda foydali bo'ladi. Katta chastotali to'liqinlar qisqa to'liqin uzunligiga ega bo'lib, bu esa masalan, qon tomirlari yoki kichik o'simtalar kabi mayda strukturani aniq tasvirlashga yordam beradi. Shu sababli, yuqori chastotali to'liqinlardan asosan kichik hajmdagi organlar va tuzilmalarni aniqlashda foydalaniladi. Biroq, chastota oshganida to'liqinlarning energiyasi ham tezroq yo'qotiladi, bu esa to'liqinlarning o'tish masofasini cheklaydi.

Sanoat sohasida ham to'liqin uzunligi va chastota bog'liqligidan keng foydalaniladi. Metall yoki boshqa zich materiallarni o'rganishda yuqori chastotali ultratovush to'liqinlari orqali yoriqlar va ichki nuqsonlarni aniqlash osonlashadi. Chunki qisqa to'liqin uzunligi materialning ichiga chuqur kirib, nuqsonlarni ko'proq tafsilot bilan aks ettiradi. Bu hodisa, ayniqsa, metallurgiya va avtomobilsozlikda, mahsulotlar sifatini nazorat qilishda muhim rol o'ynaydi. Snell qonuniga asosan ultratovush to'liqinlari bir materialdan boshqasiga o'tganda, to'liqin uzunligi muhitga qarab o'zgaradi. To'liqin bir muhitdan boshqa muhitga o'tganda chastotasi o'zgarmasdan qoladi, ammo to'liqin uzunligi muhit zichligiga bog'liq ravishda o'zgaradi. Bunda yuqori chastotali to'liqinlar materiallar orasidagi chegaralarni aniq aks ettiradi va sinadi.

Chastota va to'liqin uzunligi o'rtasidagi bog'liqlik ultratovush texnologiyalarining ko'plab amaliy qo'llanmalarda muhim o'rin tutishiga sabab bo'ladi. Yuqori chastotali ultratovush kichik tuzilmalarning aniqligini oshiradi va ularning tibbiyotdan tortib sanoatgacha bo'lgan ko'plab sohalarda qo'llanilishi imkonini beradi.

1.2 Ultratovush qurilmalarining tuzilishi

Ultratovush texnologiyalarining yuragi hisoblangan chastotali generator to'liqinlarni hosil qiluvchi asosiy qism hisoblanadi. Ultratovush qurilmalarida generator tomonidan yaratiladigan to'liqinlar yuqori chastotali tovushlarni hosil qiladi, bu to'liqinlar esa elastik muhit orqali tarqaladi. Generator o'z ishida elektr tebranishlarini tovush to'liqinlariga aylantirib, kerakli chastotada va katta amplitudali tovush to'liqinlarini yaratadi. Bu jarayon turli xil ilovalarda, masalan, tibbiy diagnostika, sanoat sinovlari va ilmiy tadqiqotlarda qo'llaniladi.

Chastotali generator va elektr tebranishlari

Chastotali generator elektr tebranishlarini hosil qiladi va ularni yuqori chastotali tovush tebranishlariga aylantiradi. Bu o'zgarishning asosiy mexanizmi quyidagi formulaga asoslanadi:

$F = \frac{1}{T}$ bu yerda:

- f – chastota (Hz),
- T – tebranish davri (s).

Generatorning ishlash chastotasi oshishi bilan davri kamayadi, natijada to'liqlarning chastotasi ham oshadi. Yuqori chastotali tovush tebranishlari orqali katta amplitudali ultratovush to'liqlarini hosil qilish mumkin bo'ladi, bu esa kichik tuzilmalarni o'rganishda katta imkoniyat yaratadi.

Generator va amplituda

Chastotali generator to'liq amplitudasini oshirish imkonini ham beradi. Amplituda ultratovush to'liqining energiya darajasini belgilaydi va amplituda qanchalik yuqori bo'lsa, to'liq o'z yo'nalishida shunchalik kuchli tarqaladi. Amplitudani oshirish uchun kuchaytirgichlardan foydalaniladi. Kuchaytirgich orqali olingan amplituda quyidagi formulaga asosan hisoblanadi:

$$A=A_0 \cdot G$$

bu yerda:

- A– chiqish amplitudasi,
- A_0 – kirish amplitudasi,
- G – kuchaytirish koeffitsienti.

Chastotali generatorning kuchaytirgich bilan birgalikda ishlashi ulkan amplitudali to'liqlar hosil qilish imkonini beradi. Bu yuqori amplitudali to'liqlar materialning ichki qatlamlariga chuqur kirib boradi va ichki tuzilmalarni aniqlash imkonini beradi.

Generator orqali to'liq chastotasini sozlash imkoniyati mavjud. Bu tibbiy diagnostika yoki texnik sinovlarda kerakli chastotani tanlashda muhim hisoblanadi. Masalan, yuqori chastotali to'liqlar kichik tuzilmalarni ko'rish imkonini beradi, ammo past chastotali to'liqlar esa chuqur joylashgan tuzilmalarni o'rganishda qo'llaniladi. Generator orqali har xil chastotalar hosil qilinishi mumkin bo'lib, bu turli ilovalar uchun qulaylik yaratadi. Chastotali generator tibbiy ultratovush tekshiruvlari, sanoat sinovlari, laboratoriya tadqiqotlari kabi ko'plab sohalarda qo'llaniladi. Bu generatorlar turli chastotadagi ultratovush to'liqlarini hosil qilish imkonini beradi, bu esa diagnostik tekshiruvlarda, masalan, ichki organlar, qon tomirlari va to'qimalarni o'rganishda juda qulaydir. Sanoatda esa to'liqlar materiallar ichki tuzilishini tekshirish va nuqsonlarni aniqlashda keng qo'llaniladi. Generatorning chastotasini va amplitudasini to'g'ri sozlash orqali sifatli signal olish mumkin. Kerakli chastotadagi to'liqlarni tanlash orqali turli materiallar va tuzilmalarni yuqori aniqlikda ko'rish imkoniyati yaratiladi. Chastotani sozlash uchun generatorda maxsus boshqaruv mexanizmlari mavjud bo'lib, ular foydalanuvchiga kerakli chastotani tanlash imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. K. A. Muxamedov, A. Sh. Muxamedov, "Ultratovush texnologiyalari", Tashkent, 2019.

2. K. B. Yusupov, "Ultratovush qurilmalari va ularning tibbiyotdagi qo'llanilishi", Toshkent, 2020.
3. A. A. Azimov, "Tibbiy ultratovush va uning texnikaviy qo'llanilishi", Tibbiyot nashriyoti, 2018.
4. A. F. Burkhanov, "Ultratovush to'lqinlari va ularning sanoat sohasidagi qo'llanilishi", O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti, 2017.
5. T. D. Ergashev, "Ultratovush texnologiyasining asoslari va amaliyoti", Iqtisodiyot va texnologiya nashriyoti, 2021.
6. G. B. Xolmatov, "Ultratovush yordamida defektoskopiya", Sanoat texnologiyalari va mexanizmlar jurnali, 2022.
7. G. K. Shamsutdinov, "Ultratovush qurilmalari va ularning tibbiyotda qo'llanilishi", Tibbiy texnologiya jurnali, 2021.
8. L. M. Tashmammedov, "Ultratovush texnologiyalarining sanoat va tibbiyotda qo'llanilishi", Tashkent universiteti nashriyoti, 2020.
9. B. Sh. Karimov, "Yurak va qon tomirlari ultratovush diagnostikasi", Tibbiyot texnologiyalari va ilmiy ishlanmalar, 2020.
10. Abdurakhmanov, F. M., Korikhonov, D. N., Yaqubov, I. Y., Kasimov, U. K., Atakov, S. S., Okhunov, A. O., & Yarkulov, A. S. (2023). COMPETENCY-BASED APPROACH IN THE SCIENTIFIC-RESEARCH PROCESS OF HIGHER MEDICAL INSTITUTIONS' TEACHERS. *Journal of education and scientific medicine*, 1(1), 28-31.
11. Jonson, W. S., Okhunov, A. O., Atakov, S. S., Kasimov, U. K., Sattarov, I. S., Bobokulova, S. A., ... & Boboyev, K. K. (2023). The microbiological environment of wounds and skin in patients with purulent-inflammatory diseases of soft tissues. *Journal of education and scientific medicine*, 2(2), 72-81.
12. de Gavieres, F., Khalmatova, B. T., Okhunov, A. O., & Atakov, S. S. (2023). COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID: Impressions. *JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC MEDICINE*, 1(1), 62-72.
13. Матмуротов, К. Ж., Саттаров, И. С., Атажонов, Т. Ш., & Сайтов, Д. Н. (2022). Характер и частота поражения артериальных бассейнов при синдроме диабетической стопы. «Вестник» ТМА, (1), 128-131.
14. Матмуротов, К. Ж., & Жанабаев, Б. Б. (2011). Влияние микобактериальных ассоциаций на кратность повторных оперативных вмешательств при диабетической гангрене нижних конечностей. *Врач-аспирант*, 46(3.3), 394-399.
15. Babadjanov, B. D., Okhunov, A. O., Atakov, S. S., Kasimov, U. K., Sattarov, I. S., Matmuratov, K. J., ... & Korikhonov, D. N. (2023). WHY DOES SURGICAL INFECTION OFTEN AFFECT DIABETICS?: Literature review of recent data. *Journal of education and scientific medicine*, 1(3), 66-75.

16. Искандарова, Г. Т. (2006). Морфофункциональное состояние дыхательной системы юношей 18-27-летнего возраста, проживающих в условиях Узбекистана. *Гигиена и санитария*, (3), 72-75.
17. Искандарова, Г. Т. (2000). Меры профилактики при применении нового пестицида ХС-2. *Бюллетень Ассоциации врачей Узбекистана. Ташкент*, (1), 56-58.
18. Искандарова, Г. Т., Эшдавлатов, Б. М., & Юсупова, Д. Ю. (2016). САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЧВЫ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *Современные тенденции развития науки и технологий*, (1-3), 46-48.
19. Искандарова, Г. Т. (2007). Закономерности и особенности морфофункционального развития, физических способностей юношей призывного возраста.
20. Гаврюшин, М. Ю., Сазонова, О. В., Бородина, Л. М., Фролова, О. В., Горбачев, Д. О., & Тупикова, Д. С. (2018). Физическое развитие детей и подростков школьного возраста.
21. Ильинский, И. И., Искандарова, Г. Т., & Искандарова, Ш. Т. (2009). Методические указания по организации санитарной охраны почвы населенных мест Узбекистана. *ИИ Ильинский, -Ташкент*, 25.
22. Iskandarov, T. Y., Ibragimova, G. Z., Iskandarova, G. T., Feofanov, V. N., Shamansurova, H. S., & Tazieva, L. D. (2004). Sanitary rules, norms and hygienic standards of the Republic of Uzbekistan № 0294-11" Maximum allowable concentrations (MAC) of harmful substances in the air of the working area".
23. Sobirova, D. R., Azizova, F. X., Ishandjanova, S. X., Otajanova, A. N., & Utepova, N. B. (2021). Study of changes in pulmonary alveolar epithelium and aerogematic barrier in diabetes mellitus.
24. Собирова, Д. Р., Нуралиев, Н. А., & Усманов, Р. Д. (2018). Оценка медико-биологической безопасности генно-модифицированного продукта. *Методические рекомендации*, 19, 38-40.
25. Sobirova, D. R., & Shamansurova, K. S. (2016). Features of influence of the new product obtained by new technologies on animal organism in the experiment. In *The Eleventh European Conference on Biology and Medical Sciences* (pp. 44-46).
26. Собирова, Д. Р., Усманов, Р. Д., Азизова, Ф. Х., Шигакова, Л. А., & Утепова, Н. Б. (2023, June). ҚАНДЛИ ДИАБЕТ КАСАЛЛИГИДА ЎПКАНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In *Conferences* (pp. 40-41).
27. Давлетьянц, Г. Л., Нуритдинова, Н. Б., Зуева, Е. Б., & Усманов, Р. И. (2000). Клиническая и гемодинамическая эффективность небиволола у больных с гипертонической болезнью и сердечной недостаточностью. *Кардиология*, 40(12), 64.

28. Абдуллаев, С. П., Бендингер, М. Н., Юлдашева, Х. Ю., Нуритдинова, Н. Б., & Шукурджанова, С. М. (2010). Особенности лечения артериальной гипертензии у лиц пожилого возраста. *Кардиология Узбекистана. Ташкент*, (2-3), 17.
29. Ярмухамедова, Д. З., Нуритдинова, Н. Б., Шоалимова, З. М., Махмудова, М. С., & Ибрагимов, З. С. (2021). РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ФАКТОРОВ РИСКА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА. *Наука, техника и образование*, (3 (78)), 60-63.
30. Mahmudova, M. S., Shukurdjanova, S. M., & Nuritdinova, N. B. (2022). Complications of Parkes Weber syndrome.
31. Абдумаликова, Ф. Б., Нуриллаева, Н. М., Нуритдинова, Н. Б., & Шукурджанова, С. М. (2021). Влияние пандемии COVID-19 на поведенческие и психосоциальные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.